

الأدوار الوظيفية في المنظومة التعليمية

بوزارة التربية بدولة الكويت:

قراءة تفسيرية ودلالات سياساتية على

ضوء القرار رقم (486) لسنة 2025

إعداد: محمد لافي المطيري

معلم التربية الإسلامية – وزارة التربية

Mahammad.l.almutairi@gmail.com

2026

تناول هذا التقرير القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥ الصادر عن وزارة التربية في دولة الكويت، باعتباره الإطار التنظيمي الحاكم للاختصاصات الوظيفية داخل المنظومة التعليمية، وما يحمله من أبعاد تنظيمية وسياساتية تسهم في ضبط مسارات العمل المؤسسي في قطاع التعليم العام.

وجاء التقرير في سياق تباين مستويات فهم الاختصاصات الوظيفية وحدودها، وما يترتب على ذلك من مظاهر محتملة لتداخل في الصلاحيات وعدم اتساق في ممارسة الأدوار، الأمر الذي يؤثر في كفاءة الأداء واستقرار العمل المؤسسي.

واعتمد التقرير على تقديم قراءة تفسيرية منهجية للاختصاصات الوظيفية الواردة في القرار، مع بيان حدود الأدوار بين المدرسة والإدارة التعليمية في الوزارة والتوجيه الفني، ثم انتقلت إلى تحليل الدلالات السياسية المترتبة على هذا التنظيم الوظيفي، ومن أبرزها:

- ترسيخ مبادئ الحوكمة وتوزيع المسؤوليات عبر الفصل الوظيفي بين التنفيذ التربوي، والإشراف الإداري، والمرجعية الفنية.
- تنظيم مسارات اتخاذ القرار التعليمي داخل المنظومة التعليمية عبر تعزيز تدفق التقارير الميدانية والفنية.

كما أبرز التقرير أن القرار تعامل مع ملف الاختبارات والتقييم ورصد الدرجات باعتباره مقياساً مركزياً لأداء المنظومة التعليمية، لا مجرد إجراء مدرسي، إذ تستمد من خلاله مؤشرات الكفاءة العامة، دون إلغاء لأدوات القياس الأخرى كالزيارات الإشرافية، والتقارير الفنية.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات السياسية التي تهدف إلى تحويل هذه الدلالات إلى إجراءات تنظيمية قابلة للتطبيق، مما يعزز وضوح الاختصاصات، ويرفع من كفاءة الأداء.

الأدوار الوظيفية في المنظومة التعليمية

قراءة تفسيرية ودلالات سياساتية
على ضوء القرار (486) لسنة 2025

يعكس القرار توجهاً يعزز دور الإختبارات كأداة قياس مركزية ويجعل نتائج الطلبة مؤشرات تشخيصية لأداء المنظومة التعليمية

الدلالات السياساتية للقرار

1. تبني نموذج إداري قائم على الفصل الوظيفي والحوكمة المنضبطة
2. التحول نحو إدارة تعليمية تركز على وضوح المسؤولية المؤسسية

هدف التقرير

توضيح الاختصاصات الوظيفية في ضوء القرار المعتمد وإبراز دلالاتها السياساتية في دعم كفاءة المنظومة التعليمية

منطلقات إعداد التقرير

تباين فهم حدود الإختصاصات الوظيفية بين المستويات الإدارية والفنية والتعليمية

التوصيات السياساتية

1. إصدار دليل وركي وإلكتروني للاختصاصات الوظيفية يحدد حدود الممارسة لكل وظيفة
2. تنفيذ برامج تأهيل وتوعية معتمدة في فهم الاختصاصات الوظيفية، وربطها بمتطلبات الترقية للوظائف الإشرافية
3. اعتماد نموذج موحد لرفع التقارير وربطه بآليات تحليل الأداء ودعم صناعة القرار
4. اعتماد آلية دورية لقياس أثر برامج التنمية المهنية على أداء المنظومة التعليمية
5. تأسيس لجان تنسيقية لمراجعة تطبيق الإختصاصات الوظيفية

أثر القرار على المنظومة التعليمية

1. تعزيز الحوكمة المؤسسية
2. تنظيم توزيع المسؤوليات بين المدرسة والمنطقة التعليمية والوزارة
3. تحقيق توازن وظيفي بين التنفيذ المدرسي والإشراف الإداري والمرجعية الفنية
4. تأسيس نموذج مؤسسي للتنمية المهنية قائم على رصد الإحتياجات، وضبط البرامج التدريبية
5. إرساء مسار تدريجي لرفع التقارير وتحليلها وإحاطة صنّاع القرار بها

إعداد: محمد لافي المطيري
معلم التربية الإسلامية - وزارة التربية

المستويات التنظيمية للإختصاصات الوظيفية في المنظومة التعليمية

المستوى التنفيذي

وظائف الإدارة المدرسية

المستوى الفني

وظائف التوجيه
والمتابعة الفنية

المستوى القيادي

القيادات الإدارية والإشرافية
على مستوى الوزارة
والمناطق التعليمية

إختصاصات الإدارة المدرسية (المستوى التنفيذي)

رؤساء
الشعب
الدراسية

دعم جودة
الممارسة الصفية
والمتابعة
التعليمية
على مستوى
المدرسة

المدير المساعد
لشؤون
المعلمين

تنظيم البيئة
الطلابية
والانضباط
المدرسي

المدير المساعد
لشؤون
التعليمية

متابعة تنفيذ
العملية
التعليمية
داخل المدرسة

المدير المساعد
لشؤون
الإدارية

إدارة التشغيل
الإداري والخدمات
المساندة على
مستوى المدرسة

مدير
المدرسة

قيادة العملية
التربوية والإشراف
على التنفيذ
المؤسسي
داخل المدرسة

إعداد : محمد لافي المطيري
معلم التربية الإسلامية - وزارة التربية

إختصاصات الإدارة التعليمية (المستوى القيادي)

مراقب الشؤون التعليمية للمراحل التعليمية	إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية	الإدارة العامة للمناطق التعليمية	الوكيل المساعد لشؤون التعليم
الإشراف المباشر على تطبيق السياسات التعليمية في المرحلة التعليمية	متابعة تنفيذ السياسات التعليمية ميدانياً على مستوى المنطقة التعليمية	الإشراف العام على تنفيذ السياسات التعليمية في المناطق التعليمية	قيادة الإشراف العام على تنفيذ السياسات التعليمية

إختصاصات الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج (المستوى الفني)

قسم توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة	مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة	إدارة توجيه المادة الدراسية	الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج
متابعة التطبيق الفني على مستوى المنطقة التعليمية والتعليم الديني التربية الخاصة	الإشراف الفني الميداني على مستوى المنطقة التعليمية والتعليم الديني التربية الخاصة	الإشراف الفني التخصصي للمادة الدراسية	المرجعية الفنية المنظمة للعملية التعليمية داخل الوزارة

- **مسارات** إجراء دراسة ميدانية لقياس مستوى وضوح الإختصاصات الوظيفية
- **بحثية** تحليل مدى انعكاس التقارير المرفوعة من المدارس على القرارات الإدارية
- **لتطوير** قياس مدى توافق البرامج التدريبية مع الإحتياجات الفعلية
- **القرار** إجراء دراسة مقارنة لنموذج تنظيم الإختصاصات الوظيفية المعتمد

إعداد: محمد لافي المطيري
معلم التربية الإسلامية-وزارة التربية

يعد قرار الاختصاصات الوظيفية أداة سياساتية محورية في تنظيم العمل المؤسسي داخل المنظومة التعليمية، لما له من دور في ضبط آليات صنع القرار، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، من خلال تحديد الأدوار بوضوح بين المستويات التنفيذية والإشرافية والفنية.

وعلى ضوء ذلك، صدر القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم

الاختصاصات الوظيفية في وزارة التربية بدولة الكويت، كونه الإطار الحاكم لتنظيم الأدوار الوظيفية داخل النظام التعليمي، للحد من احتمالات تداخل الصلاحيات، وتحديد المسؤوليات بوضوح بين المدرسة والتوجيه الفني والمستويات الإدارية في المناطق التعليمية والوزارة.

وعلى الرغم من صدور القرار، فإن فاعليته تظل رهينة بمدى دقة فهم شاغلي الوظائف لمضامينها، ووضوح فلسفتها التنظيمية، وحسن ترجمتها إلى الواقع الميداني عبر ممارسات مؤسسية منضبطة تسهم في تجويد الأداء التعليمي والإداري.

وتأسيساً على ذلك، جاءت هذا التقرير ليقدم قراءة تفسيرية للاختصاصات الوظيفية الواردة في القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥، وإبراز ما تحمله من دلالات سياساتية على عدة مستويات داخل منظومة التعليم بوزارة التربية، وذلك بهدف إيضاح أثر القرار المؤسسي ومكامن قوته، واستشراف متطلبات تفعيله بصورة أوضح.

تتمثل المشكلة السياسية التي يتناولها هذا التقرير في تحديات تنزيل القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥ على الواقع المؤسسي، ولاسيما فيما يتعلق بتباين مستويات فهم الاختصاصات الوظيفية وحدودها التطبيقية داخل المنظومة التعليمية.

وانطلاقاً من هذه الإشكالية، يسعى التقرير إلى الإجابة عن السؤالين الرئيسيين الآتيين:
1. ما حدود الاختصاص الوظيفي لكل وظيفة في المنظومة التعليمية وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥؟

2. ما الدلالات السياسية المترتبة على تنظيم الاختصاصات الوظيفية في القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥؟

تهدف القراءة التفسيرية للاختصاصات الوظيفية إلى توضيح الأدوار الوظيفية وبيان حدودها التطبيقية في الواقع العملي، بما يسهم في رفع مستوى الفهم المؤسسي للاختصاصات بين مختلف فئات العاملين في الميدان التعليمي.

وانطلاقاً من ذلك جاء هذا القسم لتقديم قراءة تفسيرية للاختصاصات الوظيفية المعتمدة في وزارة التربية، على نحو يساعد على ضبط الفهم وتوحيد التصورات المرتبطة بالأدوار الوظيفية داخل المنظومة التعليمية.

تستند هذه القراءة التفسيرية إلى القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥، الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ بوصفه إطاراً تنظيمياً حاكماً للاختصاصات الوظيفية، حيث يلتزم هذا القسم بشرح نصوص القرار وبيان دلالاتها العملية.

وانطلاقاً من طبيعة العمل المؤسسي في المنظومة التعليمية، جرى تقسيم الاختصاصات الوظيفية إلى ثلاث مجموعات رئيسية تعبر عن مستويات العمل المختلفة، وذلك على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: وظائف المدرسة

المجموعة الثانية: وظائف الإدارة التعليمية (القيادات الإدارية والإشرافية في المنطقة

التعليمية والوزارة)

المجموعة الثالثة: وظائف التوجيه الفني

وقد جاء هذا التقسيم لبيان تكامل الأدوار داخل المنظومة التعليمية، وإبراز المجال التنفيذي لكل مجموعة، بما يعزز وضوح المسارات التنفيذية ومسؤوليات المستويات الوظيفية المختلفة.

تعد وظائف المدرسة المستوى التنفيذي المباشر في المنظومة التعليمية، إذ تتولى ترجمة السياسات التعليمية والخطط المعتمدة إلى ممارسات تعليمية وتربوية يومية داخل البيئة المدرسية، مما يجعل المدرسة الحلقة التنفيذية للتطبيق الفعلي للقرارات الإدارية الصادرة عن المستويات الأعلى.

وتتجسد في هذه المجموعة أدوار القيادة والتنفيذ وتنظيم الموارد البشرية، وتنظيم شؤون المتعلمين، بما يضمن حسن سير العمل المدرسي، ويسهم في تحقيق الاستقرار المؤسسي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة العملية التعليمية.

وتشمل وظائف المدرسة وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري كلاً من:

- مدير المدرسة
- المديرين المساعدين وفق المسميات الواردة في القرار (للشؤون التعليمية ، وللشؤون الإدارية، ولشؤون المتعلمين)
- ورؤساء الشعب
- الكادرين التدريسي والإداري (نظمت أدوارهم الوظيفية ضمناً من خلال اختصاصات رؤساء الشعب واللوائح المهنية المعتمدة)

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يعد مدير المدرسة القائد التنفيذي والتربوي على مستوى المؤسسة المدرسية، إذ يتولى قيادة العملية التعليمية والتربوية داخل المدرسة، وترجمة السياسات التعليمية والخطط المعتمدة والتوجيهات الرسمية الصادرة عن الإدارة التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية أو الوزارة إلى ممارسات تنفيذية يومية، مما يجعل مدير المدرسة هو المسؤول الأول عن اتساق بيئة المدرسة مع التوجيهات التعليمية المعتمدة.

ويضطلع مدير المدرسة بدور محوري في ضبط الأداء الإداري والتربوي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، ويعكس طبيعة الموقع الوظيفي الذي يشغله داخل المنظومة التعليمية.

ويتجسد هذا الدور من خلال مجموعة من الأدوار الرئيسية التي حددها القرار الوزاري، وذلك على النحو الآتي:

الدور الأول: القيادة التنفيذية للمدرسة

يتولى مدير المدرسة قيادة تنفيذ السياسة التعليمية والخطط المعتمدة داخل المدرسة في إطار الصلاحيات المقررة له من خلال تحويل التوجيهات العامة والقرارات التنظيمية إلى خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ، والإشراف على تطبيق القرارات الصادرة، وضمان الالتزام بالأطر النظامية الحاكمة للعمل المدرسي.

الدور الثاني: القيادة التربوية ورعاية شؤون الطلبة

يمارس مدير المدرسة دور القيادة التربوية من خلال الإشراف العام على برامج التوجيه والإرشاد الطلابي ومتابعة تقديم الدعم التربوي والتعليمي والنفسي للطلبة، بما يساهم في تعزيز مسارهم التعليمي واستقامة سلوكهم.

كما يتولى متابعة الظواهر السلوكية والعقائدية التي قد تظهر داخل البيئة المدرسية، والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على معالجتها بالوسائل التربوية المناسبة، في إطار القيم الدينية والاجتماعية والوطنية، ووفق التوجيهات واللوائح المعتمدة من الإدارة التعليمية، بما يحافظ على سلامة المناخ التربوي داخل المدرسة.

الدور الثالث: الحوكمة المدرسية وتنظيم العمل الجماعي

يمارس مدير المدرسة دوراً تنظيمياً في ترسيخ الحوكمة المدرسية من خلال رئاسته لمجلس إدارة المدرسة، ومتابعة ما يصدر عنه من توصيات ومقترحات، وضمان انساقها مع اللوائح والتعليمات المعتمدة الصادرة عن الإدارة التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية أو الوزارة.

كما يشرف على مجالس الآباء دعماً للشراكة التربوية المجتمعية بين المدرسة والأسرة، إلى جانب دعم الأنشطة المدرسية العامة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويخدم الأهداف التعليمية والتربوية.

ويشمل الدور التنظيمي لمدير المدرسة تفعيل قنوات التواصل الداخلي عبر عقد الاجتماعات الدورية مع الهيئتين الإدارية والتعليمية، ومتابعة كافة المؤشرات التربوية والإحصائية وتقارير الأداء الصادرة من شعبة الأداء المدرسي، والاستفادة منها في تقييم العمل المدرسي ودعم اتخاذ القرار التنفيذي على مستوى المدرسة، مع إحاطة الإدارة التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية والوزارة بكافة البيانات والمعلومات ذات الصلة.

الدور الرابع: تنظيم الموارد البشرية المدرسية والتنمية المهنية

يضطلع مدير المدرسة بدور تنظيمي في تنظيم الموارد البشرية المدرسية من خلال متابعة أداء المعلمين، وتقييمهم وفق النظم واللوائح المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الوظيفية وتحسين مستوى الأداء.

كما يتولى متابعة رصد وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في المدرسة، وإحاطة الجهات المختصة بها، بما يسهم في المشاركة في توجيه برامج التنمية المهنية بما يتوافق مع متطلبات العمل المدرسي واحتياجاته الفعلية.

الدور الخامس: الربط المؤسسي بين المدرسة والإدارة التعليمية على مستوى

المنطقة التعليمية والوزارة

يتولى مدير المدرسة دور الربط المؤسسي بين المدرسة والإدارة التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية أو الوزارة من خلال نقل المستجدات التربوية والتعليمية إلى البيئة المدرسية ومتابعة تفعيلها وفق التوجيهات المعتمدة.

كما يقوم بإبراز إنجازات المدرسة عبر إعداد التقارير الدورية ورفعها عبر القنوات الإدارية المعتمدة إلى مراقب المرحلة أو الجهة المختصة، بما يضمن تدفق المعلومات من المدرسة إلى المستويات الإدارية الأعلى، مما يسهم في دعم اتخاذ القرارات على أسس واقعية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لمدير المدرسة

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور مدير المدرسة على القيادة التنفيذية والتنظيمية للمدرسة، دون التدخل في الاختصاصات الفنية التخصصية للمجالات الدراسية، أو الصلاحيات التنظيمية التي تعود للمستويات الإدارية الأعلى، مع ممارسة دوره الإشرافي في حدود اللوائح والتعليمات المعتمدة، مما يعزز وضوح الأدوار وتكاملها داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يُعد المدير المساعد للشؤون التعليمية المسؤول المباشر عن متابعة وتنظيم العملية التعليمية والمنهجية داخل المدرسة، إذ يتولى الإشراف التنظيمي الأكاديمي والمتابعة الفنية بالتنسيق مع التوجيه الفني للمواد الدراسية، وذلك لتنفيذ السياسة العامة لوزارة التربية فيما يخص المناهج الدراسية المعتمدة، وتنظيم المتطلبات التشغيلية المرتبطة بالعملية التدريسية من إعداد الجدول المدرسي، وتنظيم شؤون الاختبارات والتقويم وفق الخطة المعتمدة من الإدارة التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية والتوجيه الفني والوزارة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.

وتقوم أدوار المدير المساعد للشؤون التعليمية وفق ما نص عليه القرار الوزاري على ثلاثة أدوار رئيسة، وذلك على النحو الآتي:

الدور الأول: التنظيم الأكاديمي للعملية التعليمية

يضطلع المدير المساعد للشؤون التعليمية بالإشراف على تنظيم ومتابعة تحقيق المتطلبات الأكاديمية للعملية التعليمية وفق التوجيهات العامة المعتمدة من خلال متابعة إعداد الجدول المدرسي بالتنسيق مع رؤساء شعب المواد الدراسية، بما يضمن توفير البيئة المناسبة للاستقرار الأكاديمي داخل المدرسة.

كما يتولى متابعة توزيع حصص الاحتياط بما يضمن استمرارية التدريس وعدم تعطل الحصص، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف السياسة العامة لوزارة التربية فيما يخص الجانب الأكاديمي، من خلال متابعة الالتزام بتنفيذ المناهج الدراسية وفق الخطة المعتمدة، والتأكد من التزام الهيئة التعليمية بذلك.

ويقتصر اختصاص المدير المساعد للشؤون التعليمية في هذا الإطار على متابعة سلامة تنفيذ المنهج الدراسي وفق الخطة الموضوعية، دون أي تدخل في الجوانب الفنية أو

العلمية لمحتوى المنهج، بما يكفل اتساق الممارسة التعليمية داخل المدرسة مع التوجهات التربوية المعتمدة.

الدور الثاني: الإشراف على شؤون الاختبارات والتقويم

يتولى المدير المساعد للشؤون التعليمية الإشراف على الجوانب التنظيمية للاختبارات والتقويم داخل المدرسة من خلال متابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة، ومتابعة جدول الاختبارات المعتمد من قبل الإدارة التعليمية، وتنظيم إجراءات تسليم واستلام الاختبارات وفق الضوابط المعتمدة.

كما يشرف على متابعة رصد درجات الطلبة ورفعها على أنظمة الوزارة المعتمدة، ويتولى إعداد إحصاءات النجاح والرسوب وتحليلها تحليلاً عاماً، تمهيداً لرفعها إلى المنطقة التعليمية كمؤشرات تشخيصية لأداء العملية التعليمية.

الدور الثالث: المتابعة التعليمية والإدارية والتطوير المهني للهيئة التعليمية

يمارس المدير المساعد للشؤون التعليمية دور المتابعة التنظيمية التعليمية والإدارية، ودعم التطوير المهني للمعلمين داخل المدرسة، وذلك من خلال ثلاثة أبعاد متكاملة:

البعد الأول: المتابعة التعليمية التنسيقية

تتجسد المتابعة التعليمية التنسيقية في الدور التنسيقية الذي يضطلع به المدير المساعد للشؤون التعليمية مع التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال تنسيق ومتابعة زيارات الموجهين الفنيين للفصول الدراسية، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عنهم.

كما يعقد المدير المساعد للشؤون التعليمية اجتماعات دورية مع رؤساء شعب المواد الدراسية لبحث القضايا المرتبطة بتنفيذ المنهج الدراسي ومتطلبات تطوير الممارسة التربوية، دون التدخل الفني أو العلمي في محتوى المنهج الدراسي.

ويقوم بإعداد التقارير التعليمية والتنظيمية المرتبطة بالمواد الدراسية، والمشاركة في المجالس واللجان ذات العلاقة بالشؤون التعليمية، إضافة إلى متابعة احتياجات المختبرات العلمية، ومتابعة جاهزيتها، وتطبيق الأمن والسلامة المرتبطة بها.

البعد الثاني: المتابعة الإدارية

يتولى المدير المساعد للشؤون التعليمية متابعة أداء العاملين والمشاركة في تقييمهم وفق النظم واللوائح المعتمدة، كما يشرف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بإنجازات القسم، ورفع التوصيات والمقترحات إلى الإدارة المدرسية.

البعد الثالث: التطوير المهني للهيئة التعليمية

يتابع المدير المساعد للشؤون التعليمية البرامج التدريبية للهيئة التعليمية، بهدف رفع مستوى الأداء المهني دون أن يتولى تصميم هذه البرامج أو تنفيذها بنفسه، وذلك التزاماً بحدود الاختصاص الوظيفي المقرر له.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للمدير المساعد للشؤون التعليمية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور المدير المساعد للشؤون التعليمية على الإشراف التنظيمي الأكاديمي والمتابعة التعليمية والتنسيقية للعملية التعليمية داخل المدرسة، دون التدخل في الجوانب العلمية أو الفنية التخصصية لمحتوى المناهج الدراسية، والتي تدرج تحت اختصاصات التوجيه الفني للمادة الدراسية.

ولا يمتد اختصاصه إلى تصميم البرامج التدريبية أو تنفيذها أو اتخاذ قرارات تنظيمية فيها، وإنما يمارس مهامه في التنسيق ورفع الاحتياجات والمتابعة، وفق التسلسل الإداري المعتمد، وبما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يتولى المدير المساعد لشؤون المتعلمين تنظيم وإدارة الجوانب المرتبطة بشؤون الطلبة داخل المدرسة في مجالات تشمل:

- الرعاية الطلابية
- الانضباط المدرسي والمتابعة التنظيمية
- التواصل التربوي مع الأسرة والمجتمع

وذلك تحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة ووفق إطار التوجهات التربوية المعتمدة. ويعد هذا الموقع الوظيفي أحد المحاور التنفيذية الرئيسة في ضبط البيئة المدرسية، وتحقيق الاستقرار السلوكي والتنظيمي اللازم لسير العملية التعليمية. وتقوم أدوار المدير المساعد لشؤون المتعلمين وفق ما نص عليه القرار الوزاري على أربعة أدوار رئيسة، وذلك على النحو التالي:

الدور الأول: الرعاية الإرشاد الطلابي والرعاية التربوية

يضطلع المدير المساعد لشؤون المتعلمين بدور إشرافي في تنظيم ومتابعة منظومة الإرشاد الطلابي والرعاية المقدمة للطلبة، ولاسيما الحالات الخاصة منهم، وذلك من خلال الإشراف على تنظيم ومتابعة إعداد وتنفيذ البرامج الإرشادية، ومتابعة رعاية الحالات الخاصة بالتنسيق مع الشعب والجهات المختصة.

ويمارس هذا الدور بما يحفظ وضوح الأدوار وتكاملها بين القائمين على الإرشاد والرعاية من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ووفق التوجيهات التربوية المعتمدة.

الدور الثاني: إدارة اليوم المدرسي ومتابعة السلوكيات الطلابية

يتولى المدير المساعد لشؤون المتعلمين تنظيم شؤون الطلبة داخل المدرسة من خلال الإشراف المباشر على انتظام حضور الطلبة وانصرافهم، ومتابعة سجلات الحضور والغياب، وتنظيم آليات المتابعة اليومية لسلوك الطلبة، بما يضمن حسن سير اليوم الدراسي واستقرار البيئة المدرسية.

كما يشرف على عمل مشرفي الأجنحة، ويرصد الملاحظات السلوكية والتربوية، ويتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن حدود صلاحياتها، مع إحاطة مدير المدرسة بذلك بما يحفظ تسلسل المسؤوليات داخل المدرسة.

الدور الثالث: التواصل التربوي مع الأسرة والمجتمع

يتولى المدير المساعد لشؤون المتعلمين تفعيل قنوات التواصل التربوي بين المدرسة والأسرة، وبين المدرسة والمجتمع من خلال الإشراف على تنظيم لقاءات أولياء الأمور مع الهيئة التعليمية، ومتابعة عقد الندوات التربوية، وفق التوجيهات والضوابط المعتمدة.

كما يشرف على تنظيم التواصل المؤسسي للمدرسة مع المجتمع عبر الإشراف على تنظيم وإدارة المحتوى في الصفحة الرسمية الخاصة بالمدرسة في وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعة توثيق الأنشطة والأعمال التربوية التي تجري داخل المدرسة، إضافة إلى تنظيم المجالس الطلابية ومتابعة أعمالها، بما يسهم في تنمية حس المسؤولية والقيادة لدى الطلبة.

الدور الرابع: التنظيم الإداري لشؤون المتعلمين

يتولى المدير المساعد لشؤون المتعلمين تنظيم ومتابعة الجوانب الإجرائية المرتبطة بشؤون المتعلمين داخل المدرسة من خلال الإشراف على إعداد واعتماد الكشوف

النهائية لقوائم الفصول الدراسية وفق الصلاحيات المعتمدة، ومتابعة إدخال البيانات الخاصة بتسجيل المتعلمين المستجدين، وفق الضوابط المعتمدة.

كما يشرف على تطبيق معايير الصحة والسلامة في البيئة المدرسية، ومتابعة الالتزام بها، بما يضمن توفر بيئة مدرسية آمنة وصحية.

ويمتد هذا الدور في جانبه التنظيمي إلى استقبال موجهي الشعب ذوي الصلة بشؤون المتعلمين، والإشراف على متابعة عمل رؤساء الشعب التابعة لها، وذلك في حدود ما يخدم تنظيم شؤون المتعلمين، ويحفظ تسلسل المسؤوليات داخل المدرسة.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للمدير المساعد لشؤون المتعلمين

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور المدير المساعد لشؤون المتعلمين على الجوانب التنظيمية والتربوية المرتبطة بشؤون الطلبة داخل المدرسة، دون التدخل في الاختصاصات التعليمية الأكاديمية، أو الجوانب الفنية التخصصية للمناهج الدراسية، أو الصلاحيات التنظيمية التي تعود لمدير المدرسة أو المستويات الإدارية الأعلى.

كما يمارس صلاحياته في إطار التنسيق والتنفيذ والمتابعة، وفق التسلسل الإداري المعتمد، بما يعزز وضوح الأدوار وتكاملها داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يُعد المدير المساعد للشؤون الإدارية الذراع التشغيلي لمدير المدرسة، إذ يتولى تنظيم ومتابعة الشؤون الإدارية والخدمية الداعمة للعمل المدرسي، مما يساهم في توفير بيئة مدرسية مناسبة لسير العملية التربوية والتعليمية.

يشرف المدير المساعد للشؤون الإدارية على النظام الإداري اليومي للمدرسة، وتنظيم الموارد، ومتابعة الخدمات التشغيلية، بما يضمن الجاهزية التشغيلية للبيئة المدرسية، وذلك وفق اللوائح المعتمدة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.

وتقوم أدوار المدير المساعد للشؤون الإدارية وفق ما نص عليه القرار الوزاري على ثلاثة أدوار رئيسية، وذلك على النحو الآتي:

الدور الأول: التنظيم الإداري للعمل المدرسي

يضطلع المدير المساعد للشؤون الإدارية بعدد من المهام التنظيمية التي تهدف إلى تهيئة بيئة إدارية مناسبة للمدرسة، وتوفير المتطلبات التشغيلية والإدارية اللازمة لسير العمل، وذلك وفق اللوائح والتعليمات المعتمدة على النحو التالي:

- متابعة وتنظيم الملفات والمستندات والسجلات الخاصة بجميع العاملين بالمدرسة، من خلال فهرستها وتوثيقها وحفظها وفق التعليمات المعتمدة.
- تنظيم البريد الوارد والصادر للمدرسة وتسجيله في السجلات المخصصة له وحفظه في الملفات الإدارية ذات الصلة.
- الإشراف على متابعة الأداء الوظيفي للقوى العاملة ذات الطبيعة الخدمية داخل المدرسة من منفذي الخدمة، وأمناء المخازن، والمراسلين، ومأموري البدالات المدرسية، ومتابعة انتظام عملهم.

الدور الثاني: متابعة وتنظيم الجوانب المالية التشغيلية ومتابعة المرافق المدرسية

يتولى المدير المساعد للشؤون الإدارية داخل المدرسة متابعة وتنظيم الجوانب المالية التشغيلية ومتابعة المرافق المدرسية، وذلك من خلال متابعة أعمال الصندوق المالي للمدرسة، ومتابعة المصروفات الخاصة بالمقصف المدرسي، ومتابعة تنفيذ عمليات الصرف وفقاً للنظم واللوائح المالية المعتمدة.

كما يمارس المدير المساعد للشؤون الإدارية دوراً تنظيمياً في متابعة المرافق المدرسية من خلال متابعة أعمال الصيانة البسيطة، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ومتابعة الجوانب الصحية وأعمال التغذية داخل المدرسة.

ويشمل هذا الدور متابعة أعمال الحراسة، وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى متابعة متطلبات السلامة والتجهيزات اللازمة للمبنى المدرسي، بما يضمن جاهزية المرافق المدرسية من الناحية التشغيلية.

الدور الثالث: الإشراف على انتظام العمل والالتزام الوظيفي

يتولى المدير المساعد للشؤون الإدارية متابعة أداء العاملين والمشاركة في تقييمهم على الجوانب الإدارية المتعلقة بانتظام العمل داخل المدرسة، بما يشمل متابعة الحضور والانصراف، والالتزام بالإجراءات الإدارية المعتمدة.

كما يقوم بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الشعب بالمدرسة لبحث المستجدات الإدارية المتعلقة بسير العمل، وإعداد التقارير الدورية المرتبطة بها، ورفعها إلى الإدارة المدرسية عبر القنوات المعتمدة.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للمدير المساعد للشؤون الإدارية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور المدير المساعد للشؤون الإدارية على الجوانب الإدارية والخدمية والتشغيلية الداعمة للعمل المدرسي، دون التدخل في الاختصاصات التعليمية الأكاديمية، أو الجوانب الفنية المرتبطة بالمناهج والتدريس، أو الجوانب التربوية المرتبطة بالطلبة وأولياء الأمور.

ويمارس المدير المساعد للشؤون الإدارية صلاحياتها في التنظيم والمتابعة والتنفيذ، ووفق التسلسل الإداري المعتمد، بما يعزز وضوح الأدوار وتكاملها داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يتولى رئيس شعبة المادة الدراسية الإشراف التربوي والتنظيمي والمتابعة التعليمية لشؤون المادة داخل المدرسة من خلال تنظيم تدريسيها، ومتابعة أداء معلميها، ومتابعة تنفيذ المنهج الدراسي وفق الخطة المعتمدة.

ويعد هذا الموقع الوظيفي حلقة إشرافية داخلية تربط بين الإدارة المدرسية والمعلم، والتوجيه الفني والمعلم، مما يسهم في ضبط جودة الممارسة التعليمية على مستوى المادة الدراسية.

وفي ضوء ما نص عليه القرار الوزاري من تكليف رئيس شعبة المادة الدراسية بتدريس صف دراسي واحد على الأقل، باعتباره أحد متطلبات التنظيم الحالي، بما يحقق نقل الخبرة التربوية من مستوى التوجيه النظري إلى مستوى الممارسة التطبيقية، دون أن يعد ذلك عنصراً ثابتاً في طبيعة الاختصاص الوظيفي لرئيس الشعبة، ويظل خاضعاً للتنظيمات المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديل.

وتصنف اختصاصات رئيس شعبة المادة الدراسية وفق ما نص عليه القرار الوزاري على أربع مجالات رئيسية، وذلك على النحو الآتي:

المجال الأول: المتابعة التعليمية التنسيقية لأداء معلمي الشعبة

يضطلع رئيس شعبة المادة الدراسية بدور المتابعة التعليمية التنسيقية لأداء معلمي الشعبة، ومتابعة تنفيذ المنهج الدراسي وفق الخطة المعتمدة من خلال متابعة توزيع الأنصبة الدراسية، والتنسيق في إسناد الصفوف الدراسية والمراحل التعليمية للمعلمين بما يتناسب مع خبراتهم الفنية والتربوية.

كما يتابع أداء معلمي الشعبة من خلال الاطلاع على خطط إعداد الدروس، وطرق التدريس، وتنفيذ الزيارات الصفية، وإبداء الملاحظات التربوية العامة ومتابعة تنفيذها

بالتنسيق مع التوجيه الفني، بما يسهم في ضبط العملية التعليمية وتحسين الممارسة الصفية.

المجال الثاني: الإشراف الإداري على الشعبة

يتولى رئيس شعبة المادة الدراسية المتابعة الإدارية لشؤون الشعبة، من خلال متابعة سجلات الحضور والانصراف لمعلمي الشعبة، ومتابعة احتياجات الشعبة من الوسائل التعليمية والأجهزة اللازمة، وفق اللوائح والتعليمات المعتمدة.

المجال الثالث: متابعة الأداء التحصيلي للطلبة

يتولى رئيس شعبة المادة الدراسية متابعة كشوف وسجلات الدرجات، ويتابع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة مع معلمي المادة، ورصد الصعوبات التعليمية التي تواجههم، ومناقشتها مع معلمي المادة، وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها وفق القنوات المعتمدة.

كما يتولى إعداد التقارير السنوية عن سير العمل داخل الشعبة، ورصد الصعوبات التي تظهر أثناء التنفيذ.

المجال الرابع: متابعة التنمية المهنية لمعلمي الشعبة

يتولى رئيس شعبة المادة الدراسية متابعة التنمية المهنية لمعلمي الشعبة من خلال المشاركة في تنظيم ورش العمل داخل المدرسة، ومتابعة أثر التدريب على أداء المعلمين، وعقد الاجتماعات الدورية لمعلمي الشعبة لبحث المشكلات التعليمية والتربوية، وسبل معالجتها، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها وفق القنوات المعتمدة.

كما يشارك رئيس شعبة المادة الدراسية في اللجان المختلفة المتعلقة بالشؤون التعليمية، ويسهم في إعداد الأنشطة المدرسية المرتبطة بالمادة، بما يعزز دوره المهني داخل البيئة المدرسية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لرئيس شعبة المادة الدراسية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري، يقتصر دور رئيس شعبة المادة الدراسية على الإشراف التربوي والتنظيمي والمتابعة التعليمية الداخلية في الشعبة، مع مراعاة الاختصاصات الفنية التخصصية التي تدرج ضمن مهام التوجيه الفني، والصلاحيات التنظيمية والإدارية التي تعود لمدير المدرسة أو المدير المساعد للشؤون التعليمية أو المدير المساعد للشؤون الإدارية.

ويتمثل دور رئيس شعبة المادة الدراسية في المتابعة والتنسيق وإبداء الملاحظات التربوية العامة لمعلمي الشعبة، إلى جانب أداء دور حلقة الوصل بين الشعبة والإدارة المدرسية من جهة، وبين التوجيه الفني ومعلمي المادة الدراسية من جهة أخرى، بما يضمن تكامل دوره داخل المنظومة التعليمية.

المجموعة الثانية: وظائف الإدارة التعليمية (القيادات الإدارية والإشرافية في المنطقة التعليمية والوزارة)

تعد وظائف الإدارة التعليمية المستوى الإداري الإشرافي في المنظومة التعليمية، إذ تتولى الإشراف على تنفيذ السياسات التعليمية والخطط المعتمدة، وتنظيم مسارات العمل التربوي والإداري من خلال الربط بين التوجيهات العليا والواقع الميداني في المدارس.

وتؤدي هذه الوظائف دوراً حيوياً في الربط المؤسسي بين مستوى صنع القرار التعليمي في الدولة ومستوى الإدارة التنفيذية في الميدان التربوي، كما تسهم في مواءمة الخطط المعتمدة مع متطلبات التنفيذ الفعلي في المناطق التعليمية ومدارسها، بما يضمن اتساق التطبيق مع الأهداف والسياسات التعليمية العامة للدولة.

وتتجسد في هذه المجموعة أدوار التخطيط والإشراف والمتابعة والتقييم، وإدارة الموارد البشرية التعليمية، وتحليل الأداء التعليمي، ومعالجة المعوقات التي تواجه الميدان التربوي، إلى جانب إحاطة القيادات العليا بالبيانات والمؤشرات التشخيصية اللازمة.

وتشمل وظائف الإدارة التعليمية وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري عدداً من المستويات الإدارية والإشرافية تبدأ برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية لقطاع التعليم في الوزارة، ثم الإدارة العامة للمناطق التعليمية، ثم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، وتنتهي بمراقبات الشؤون التعليمية للمراحل التعليمية في المناطق التعليمية، مما يعكس تسلسلاً إشرافياً وإدارياً واضحاً، ومساراً هرمياً لانتقال القرار وتنفيذه داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يعد الوكيل المساعد للشؤون التعليمية أحد القيادات التنفيذية المحورية في وزارة التربية، إذ يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات التعليمية المعتمدة من خلال ترجمة التوجيهات العليا إلى إجراءات تنفيذية ضمن نطاق اختصاصه، وبما يضمن تحقيق الأهداف والخطط المعتمدة في إطار السياسة التعليمية العامة للدولة.

ويضطلع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بموقع وظيفي مركزي في إدارة قطاع الشؤون التعليمية، وبالربط بين التوجيهات الاستراتيجية للدولة ومستويات التنفيذ في الميدان التربوي.

وعلى الرغم من اتساع نطاق الدور الوظيفي الذي يقوم به الوكيل المساعد للشؤون التعليمية فإن اختصاصاته الوظيفية يمكن تصنيفها إلى عدد من المجموعات الرئيسية وفقاً لما ورد في القرار الوزاري، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تحقيق التوجهات العامة للسياسة التعليمية

يتولى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية تقديم ودراسة الرؤى والمقترحات والخطط اللازمة لتحقيق الخطة التعليمية العامة، وذلك استناداً إلى ما يتوافر لديه من بيانات ومؤشرات وإحصاءات بوصفه المسؤول عن قطاع الشؤون التعليمية، ويمارس هذا الدور في إطار تكاملي يربط بين الواقع التعليمي ومتطلبات تحقيق السياسة التعليمية العامة للدولة، بما يضمن اتساق تطبيق السياسات التعليمية مع الأهداف العامة للدولة.

ولا يمارس هذا الدور بصورة مطلقة، إنما تحكمه مجموعة من القيود التي تضبط نطاق هذا الدور وحدود تأثيره، ومن أبرزها:

● القيد الأول: تحقيق التوازن بين أنماط التعليم المعتمدة

يلتزم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتحقيق التوازن بين أنماط التعليم المختلفة المعتمدة في السياسة التعليمية للدولة، وهو توازن لا يقوم على اعتبارات تربوية خالصة، إنما يرتبط باعتبارات تنظيمية وتنموية تتعلق بأولويات الدولة وتوجهاتها العامة، بما يحقق الانسجام بين مكونات النظام التعليمي بمختلف مساراته وأنماطه.

● القيد الثاني: مراعاة متطلبات خطة التنمية

تمثل متطلبات خطة التنمية إطاراً حاكماً للمقترحات والتصورات والخطط الصادرة عن الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - احتياجات سوق العمل، والأهداف الاقتصادية، والاعتبارات الاجتماعية، والأولويات المستقبلية للدولة المرتبطة بالمسار التنموي العام.

● القيد الثالث: الالتزام بالتوجيهات العامة للدولة

يعد الالتزام بالتوجيهات العامة للدولة القيد الأعلى والضابط الأدق في ممارسة عمل الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، إذ تعكس هذه التوجيهات الإطار العام الذي رُسمت من خلاله السياسة التعليمية وُحددت ملامحها على مستوى الدولة.

وبناء عليه، لا يتولى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية إعادة صياغة السياسة التعليمية فلسفياً أو فكرياً، وإنما يعمل ضمن إطارها العام لتحقيق أهدافها على مستوى قطاع التعليم.

ثانياً: متابعة الأداء التعليمي وتحسينه

يعدّ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية معنياً بمتابعة الأداء التعليمي في الإدارات التابعة له، إذ لا يقتصر دوره على المتابعة التنفيذية لسير العمل، إنما يمتد إلى دعم تحسين الأداء من خلال قراءة المؤشرات ودراسة التقارير الواردة إليه.

ويمارس هذا الدور بهدف تذليل المعوقات التي تعيق تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المرسومة.

ثالثاً: تنظيم المسار الوظيفي في السلك التعليمي وإدارة استقطاب الكفاءات التعليمية

يعدّ الوكيل المساعد للشؤون التعليمية ذا دور محوري في إدارة الموارد البشرية التعليمية، ويتجلى ذلك في:

● تنظيم المسار الوظيفي داخل السلك التعليمي

من خلال المشاركة في إعداد القواعد الناظمة لشغل الوظائف التعليمية المختلفة، وتنظيم الانتقال بين المراحل التعليمية والمناطق التعليمية أو إلى ديوان عام الوزارة.

● تنظيم آليات استقطاب الكفاءات التعليمية

من خلال المشاركة في وضع القواعد الخاصة بلجان المقابلات التي تشكل لتوفير الاحتياجات الفعلية للوزارة من الوظائف التعليمية المطلوبة، وتحديد أسلوب عمل هذه اللجان ومعاييرها المعتمدة.

رابعاً: متابعة تشغيل منظومة الأنشطة المعتمدة

يتولى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية دوراً تنظيمياً داعماً في رفع كفاءة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج التعليمية وذلك من خلال حزمة من الاختصاصات المتكاملة التي تستهدف تحسين جودة المدخلات التعليمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمناهج، وتعزيز الجاهزية المؤسسية للقطاع التعليمي.

كما يتابع تطبيق المناهج الدراسية بما يحقق فاعليتها وذلك عبر التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المنهج الدراسي وفق ما حُطّط لها، وتحقيق الكفايات التربوية والتعليمية المستهدفة.

يقوم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالمشاركة في تطوير المناهج الدراسية من خلال رصد مشكلات التطبيق، ودراسة البيانات والتقارير الواردة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان مواكبة المناهج الدراسية لمتطلبات التطوير والتحسين المستمر.

ويضطلع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بدعم تنمية القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الموارد البشرية التعليمية، بما يعزز الأداء المهني للكوادر التربوية، ويدعم استدامة جودة العملية التعليمية.

سادساً: الإشراف على شؤون الاختبارات والتقويم

يتولى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية الإشراف العام على شؤون الاختبارات في مختلف المراحل التعليمية، والتحقق من الالتزام باللوائح والإجراءات المعتمدة المرتبطة بإعدادها وتنفيذها ورفع نتائجها وفق القنوات المعتمدة، بما يكفل سلامة الإجراءات.

ويقوم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالرقابة التنظيمية على شؤون الاختبارات والتقويم من خلال الإشراف على تطبيق أطر التقويم المعتمدة، بما يحقق قياس نواتج التعلم بعدالة وموضوعية، مما يسهم في توفير مؤشرات دقيقة لمستوى الأداء التعليمي.

سابعاً: الإشراف على منظومة الخدمات التعليمية المساندة

يضطلع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بدور تنظيمي داعم في متابعة منظومة الخدمات التعليمية المساندة ودعم تحسينها وتطويرها بوصفها أحد الركائز الداعمة لجودة العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس.

ثامناً: إحاطة صنّاع القرار بالتقارير والبيانات التشخيصية عن سير العملية التعليمية

يتمثل دور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في إحاطة صنّاع القرار بالمعطيات الميدانية للعملية التعليمية والتربوية من خلال إعداد ورفع التقارير والبيانات التشخيصية المتعلقة بسير العملية التعليمية وأدائها في مختلف المراحل والمناطق التعليمية.

ويعد هذا الدور من أهم الأدوار الداعمة لصنع السياسات التعليمية، إذ تمثل هذه التقارير إحدى القنوات الرئيسية التي يستأنس بها في دعم السياسة التعليمية، وتحديد أولويات التطوير والإصلاح في القطاع التعليمي.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للوكيل المساعد للشؤون التعليمية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية على القيادة الإدارية والمتابعة التنفيذية من خلال ترجمة التوجيهات والسياسات التعليمية العامة المعتمدة إلى خطط وإجراءات تنفيذية، دون الانفراد بصياغة سياسات تعليمية عامة جديدة أو إعادة رسمها.

ويمارس الوكيل المساعد للشؤون التعليمية اختصاصاته في حدود الصلاحيات المخولة له، وفق تكامل الأدوار بين المستويات القيادية والتنفيذية في وزارة التربية، دون تجاوز اختصاصات القيادات الوزارية العليا أو التدخل في الصلاحيات التنظيمية التي تعود للقيادات الوزارية أو الجهات المختصة برسم السياسة العامة.

كما يقتصر دوره في مجال التقارير والبيانات التشخيصية على نقل الواقع التعليمي الميداني بصورة مهنية وموضوعية إلى القيادات الوزارية العليا والجهات المختصة، مع مراعاة الفصل الواضح بين مهمة نقل المعطيات والمعلومات ومهمة صنع القرار النهائي.

ويمارس الوكيل المساعد للشؤون التعليمية اختصاصاته في إطار تنسيقي مؤسسي مع الإدارات العامة والجهات المختصة، مما يعزز الحوكمة ويحد من تداخل الصلاحيات داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تتولى الإدارة العامة للمناطق التعليمية دوراً محورياً في المنظومة التعليمية، إذ تعد الجهة المعنية بتحقيق المواءمة بين الخطة الوزارية ومتطلبات التنفيذ الفعلي في الميدان التربوي، وبذلك تمثل هذه الإدارة مستوى الإدارة التنفيذية الموحدة للمناطق التعليمية، باعتبارها حلقة الربط التنفيذي بين المستوى المركزي المتمثل في الوزارة وبين المستوى التنفيذي المتمثل في المناطق التعليمية.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري، يرأس الإدارة العامة للمناطق التعليمية مدير عام، ويضطلع بمهمتين جوهريتين هما:

الأولى: إحاطة الوزارة بمعطيات الواقع التعليمي واحتياجات المناطق التعليمية

يتولى مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية إحاطة الوزارة بمعطيات الواقع التعليمي الميداني واحتياجات المناطق التعليمية المرتبطة بتنفيذ الخطة العامة، وتشمل هذه الاحتياجات الجوانب النوعية والبشرية والمادية، بما يسهم في مواءمة الخطة العامة مع متطلبات التنفيذ الفعلي، لدعم تحقيق أهدافها على مستوى الميدان التربوي.

الثانية: متابعة تنفيذ سياسات الوزارة وخططها على مستوى المناطق التعليمية

يتولى مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية الإشراف العام على متابعة تنفيذ سياسات الوزارة وخططها، وقرارات الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في المجالات التربوية والتعليمية والإدارية ذات الصلة بالتعليم على مستوى المناطق التعليمية.

وتشمل هذه المهمة إحاطة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بتقارير دورية عن سير العمل ومستجداتها، إلى جانب تقديم المقترحات اللازمة لتحسين مستوى الأداء في المناطق التعليمية ومدارسها.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للإدارة العامة للمناطق التعليمية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور الإدارة العامة للمناطق التعليمية على الإشراف العام على المناطق التعليمية، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة، والإسهام في تحقيق المواءمة بين الخطة العامة ومتطلبات الواقع التعليمي في المناطق التعليمية، ورفع احتياجات المناطق التعليمية المرتبطة بالتنفيذ إلى الوزارة.

كما يمارس مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية اختصاصاته ضمن التسلسل الإداري المعتمد، بما يحقق تكامل الأدوار مع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية وإداراته التابعة، دون تجاوز اختصاصات المستويات القيادية الوزارية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تعد إدارة الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية الجهة التنفيذية على مستوى المنطقة التعليمية، إذ تتولى متابعة تطبيق الخطة التعليمية المعتمدة، ومتابعة معالجة المعوقات التي تواجه تحقيق أهدافها، إلى جانب تزويد الإدارة العليا بالمعطيات التنفيذية اللازمة عبر التسلسل الإداري المعتمد، وتمثل هذه الأدوار حلقة الربط التنفيذي بين السياسات التعليمية المعتمدة ومستوى التطبيق الميداني في مدارس المنطقة التعليمية.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري، تشكل إدارة الشؤون التعليمية في كل منطقة تعليمية، ويرأسها مدير يضطلع بأربعة أدوار رئيسة وذلك على النحو الآتي:

الدور الأول: الإشراف التربوي على المدارس وتنزيل السياسات التعليمية

تضطلع إدارة الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية بدور الإشراف التربوي الميداني على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة التعليمية، من خلال متابعة الأداء المدرسي، والوقوف على المشكلات التي تواجه الميدان التربوي، ومتابعة معالجتها بالتنسيق مع إدارات المدارس.

كما تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس لرصد المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة التعليمية، والعمل على ترجمة مستجدات الخطة التعليمية وسياسات الوزارة إلى تعليمات ونشرات وتعاميم إدارية تعمم على المدارس التابعة لها، بما يضمن اتساق التنفيذ مع التوجهات المعتمدة.

الدور الثاني: إدارة الموارد البشرية التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية

تتولى إدارة الشؤون التعليمية تنظيم ومتابعة شؤون الموارد البشرية التعليمية على مستوى المنطقة التعليمية من خلال تحقيق التوازن في توزيع الهيئات التعليمية على مدارس المنطقة، وتنظيم تنقلاتهم بما يخدم العملية التعليمية.

كما تضطلع الإدارة بتقدير جميع احتياجات المدارس من الموارد البشرية ورفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة، وفقاً للوائح وقرارات الوزارة، إلى جانب استكمال إجراءات ترقية الكفاءات التربوية المؤهلة ورفع توصياتها عبر التسلسل الإداري المعتمد إلى مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية.

الدور الثالث: إدارة شؤون الاختبارات والطلبة

تتولى إدارة الشؤون التعليمية الإشراف التنظيمي على الاختبارات بنوعيتها (الفترية والنقل) في مدارس المنطقة التعليمية، واعتماد جداولها وفق الصلاحيات المخولة، إلى جانب متابعة رصد نتائج الاختبارات.

كما تعمل على دراسة نتائج الاختبارات لاستخلاص مؤشرات الأداء التعليمي، والتنسيق مع الإدارة العامة للقياس والتقويم بشأن هذه النتائج.

وتمارس إدارة الشؤون التعليمية دورها في تنظيم شؤون الطلبة من حيث القبول والتسجيل، وتوزيع الطلبة على مدارس المنطقة وفق التوجيهات المعتمدة، واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة حيال حالات عدم الانتظام في الدراسة، بما يضمن تطبيق أحكام قانون إلزامية التعليم للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

الدور الرابع: تقدير احتياج المباني المدرسية

تتولى إدارة الشؤون التعليمية التنسيق مع قسم الإحصاء والمعلومات لتقدير الاحتياجات التوسعية للمباني المدرسية سواء من خلال التوسعة في المدارس القائمة أو رفع مقترحات بإنشاء مدارس جديدة، وذلك ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة التعليمية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لإدارة الشؤون التعليمية في المنطقة

التعليمية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور إدارة الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية على الإشراف الميداني ومتابعة تنفيذ السياسات التعليمية والخطط المعتمدة في مدارس المنطقة، ومتابعة معالجة المعوقات التشغيلية، وتنظيم ومتابعة شؤون الموارد البشرية، وتنظيم شؤون الاختبارات والطلبة.

ويمارس مدير إدارة الشؤون التعليمية في المنطقة التعليمية اختصاصاته ضمن التسلسل الإداري المعتمد بما يحقق تكامل الأدوار مع مدير عام الإدارة العامة للمناطق التعليمية والوكيل المساعد للشؤون التعليمية، مع الالتزام برفع التقارير الدورية إلى مدير عام المناطق التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تعد مراقبة الشؤون التعليمية للمراحل التعليمية في المناطق التعليمية المستوى الإشرافي للمرحلة التعليمية، إذ يكون لكل مرحلة تعليمية مراقب يتولى الإشراف العام على العملية التربوية والتعليمية في مدارس مرحلتها ضمن نطاق المنطقة التعليمية.

ويقوم هذا الموقع الوظيفي بدور حيوي في متابعة التنفيذ الميداني للسياسات التعليمية الخاصة بالمرحلة، بما يضمن اتساق الممارسات التعليمية مع الخطط والتوجهات المعتمدة.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري، تشكل مراقبة الشؤون التعليمية لكل مرحلة في كل منطقة تعليمية، ويرأسها مراقب يضطلع بثلاث مجالات أساسية وذلك على النحو الآتي:

المجال الأول: الإشراف التربوي وتحسين الأداء في مدارس المرحلة

تتولى مراقبة المرحلة التعليمية في المناطق التعليمية الإشراف العام على سير العملية التعليمية في مدارس المرحلة التعليمية من خلال الزيارات الميدانية للمدارس، بهدف الوقوف على مدى انتظام العمل التربوي، ومستوى الالتزام بتطبيق الخطط المعتمدة.

كما يشمل دور مراقبة المرحلة متابعة الأداء التعليمي ودعم تحسينه من خلال مسارين متكاملين هما:

● المسار الأول: المتابعة الميدانية المباشرة

عبر الزيارات المدرسية، حيث يرصد المراقب المشكلات التي تواجه العمل التربوي، ويباشر الإجراءات التنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته الوظيفية، ويتابع معالجتها، مع إحاطة مدير إدارة الشؤون التعليمية بتلك الإجراءات.

● المسار الثاني: الدراسة التحليلية للمشكلات التربوية

سواء مما يرد إليه من تقارير التوجيه الفني في إطار التنسيق والتكامل المهني أو مما يتبين له من خلال زيارته الميدانية، حيث يقوم بدراسة هذه المشكلات وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة، ورفعها إلى مدير إدارة الشؤون التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستوى الإداري الأعلى.

كما يشمل دور مراقب المرحلة التعليمية في المنطقة التعليمية دراسة التقارير الواردة من إدارة التوجيه الفنية للمجالات الدراسية، وما تتضمنه من مؤشرات حول مستوى تحصيل الطلبة وكفاءة أعضاء الهيئة التدريسية، ورفع هذه التقارير إلى مدير الشؤون التعليمية مصحوبة برؤى وتوصيات تسهم في دعم تحسين الجودة.

المجال الثاني: إدارة الموارد البشرية التعليمية على مستوى المرحلة

يتولى مراقب المرحلة التعليمية دوراً تنظيمياً في تنظيم ومتابعة شؤون الموارد البشرية التعليمية داخل نطاق مرحلتها، من خلال مجموعة من المهام من أبرزها:

- 1) تقدير احتياجات المدارس من الكوادر التعليمية والإدارية
- 2) تحقيق التوازن في الانصبه التدريسية عبر توزيع المعلمين توزيعاً عادلاً بين مدارس المرحلة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وحسن سيرها.
- 3) متابعة انتظام عمل أعضاء السلكين التعليمي والإداري داخل مدارس المرحلة، ومتابعة أدائهم الوظيفي.
- 4) اقتراح الترقيات الإشرافية المستحقة وفق النظم واللوائح المعتمدة.
- 5) متابعة المخالفات الإدارية للموظفين ومتابعة الإجراءات النظامية بشأنها ورفعها عبر التسلسل الإداري المعتمد.

6) تنظيم وحفظ البيانات الوظيفية لأعضاء الهيئة التعليمية في مدارس المرحلة، من خلال إنشاء ملفات وظيفية متكاملة لكل عضو، بما يضمن دقة المعلومات واستمرارية المتابعة الإدارية.

7) إحاطة مدير الشؤون التعليمية بكل ما يتصل بإدارة الموارد البشرية التعليمية في المرحلة.

المجال الثالث: تنظيم شؤون الطلبة في نطاق المرحلة التعليمية

يتولى مراقب المرحلة تنظيم شؤون الطلبة ضمن نطاق مرحلتها، من خلال توزيعهم على مدارسها وفق القواعد المعتمدة، وبما يراعي الطاقة الاستيعابية للمدارس، ويسهم في استقرار العملية التعليمية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لمراقبة الشؤون التعليمية للمراحل

التعليمية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور مراقب الشؤون التعليمية للمراحل التعليمية على الإشراف التربوي العام على المستوى الميداني، والمتابعة التنظيمية لأداء مدارس المرحلة، ودعم تحسين جودة التنفيذ.

كما يتركز دور مراقب المرحلة التعليمية في الرصد والمتابعة والتحليل ورفع التوصيات، ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها، ووفق التسلسل الإداري المعتمد، بما يحقق تكامل الأدوار مع إدارة التوجيه الفني للمجالات الدراسية، دون تجاوز اختصاصات إدارة الشؤون التعليمية والمستويات الإدارية الأعلى.

تعد وظائف التوجيه الفني المستوى المرجعي الفني والتربوي في المنظومة التعليمية، إذ تتولى ضبط المسارات الفنية والمنهجية للعملية التعليمية، وبناء الإطار التربوي والفني الذي يوجه العملية التربوية.

وتتطلع مجموعة وظائف التوجيه الفني بالإشراف على جودة تنفيذ المناهج الدراسية، وتقويم الممارسات التعليمية، بما يضمن اتساقها مع المعايير المعتمدة في السياسة التعليمية العامة للدولة.

ويمثل التوجيه الفني الذراع التخصصي الذي يربط بين الخطط التربوية والمنهجية من جهة، والممارسة الصفية والتعليمية في الميدان من جهة أخرى، من خلال الإشراف الفني والتقويم المهني، والدعم التربوي.

وتشمل وظائف التوجيه الفني دوراً محورياً في تطوير المناهج الدراسية، وضبط المحتوى العلمي، ورصد المشكلات الفنية، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وتشمل مجموعة وظائف التوجيه الفني وفقاً لما نص عليه القرار الوزاري عدداً من المستويات والوحدات الفنية المتخصصة، تبدأ بالإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، ثم إدارات التوجيه الفني للمواد الدراسية، وما يتفرع منها من مراقبات التوجيه في المناطق التعليمية وأقسام التوجيه الفني فيها، إلى جانب مراقبة توجيه التعليم الخاص، وذلك بما يعكس تسلسلاً فنياً واضحاً، ومساراً مهنياً يهدف إلى تجويد العملية التعليمية، دون الدخول في الصلاحيات الإدارية أو التنفيذية المباشرة.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تضطلع الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج بدور محوري في المنظومة التعليمية باعتبارها القيادة الفنية والتربوية المختصة بتنظيم وضبط المسارات التقويمية والمنهجية والبحثية للعملية التعليمية.

وتمثل هذه الإدارة مرجعاً مؤسسياً يسهم في توجيه الممارسة التعليمية وضمان اتساقها مع الأطر التربوية والمعايير المعتمدة في السياسة التعليمية العامة للدولة.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري يرأس الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج مدير عام، ويضطلع بدور مزدوج في الإشراف والمتابعة الفنية على الميدان التربوي من جهة، والمشاركة في التخطيط التربوي والمنهجي والبحث العلمي من جهة أخرى. وتتوزع اختصاصات الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج على خمس مجالات رئيسية وذلك على النحو التالي:

أولاً: المشاركة في رسم السياسة العامة للمجالات الدراسية

تشارك الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج في رسم السياسة العامة للمجالات الدراسية من خلال اقتراح السياسات والتوجهات التربوية المرتبطة بالمجالات الدراسية والأنشطة والخدمات التربوية، ورفعها إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية. كما تسهم في دراسة الخطط الدراسية لمراحل التعليم العام، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، واعتماد الخطط التي يتقدم بها مديرو التوجيه الفنية، إلى جانب متابعة تنفيذ السياسات العامة، واقتراح الحلول المناسبة لتحقيقها، ورفع ما يلزم بشأنها إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية.

ثانياً: المهام الإدارية

تتولى الإدارية للإدارة العامة للتواحيه والبحوث والمناهج إعداد التقارير السنوية والفترية المتعلقة بسير العمل التربوي وأداء الإدارات التابعة لها، ورفعها إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية.

كما تشارك مع الجهات المعنية في وضع معايير ترقيات الوظائف الإشرافية الفنية، ومعايير اختيار الكادر التدريسي والفني، وترشيح الموجهين الفنيين ومراقبي التوجيه وفق الضوابط المعتمدة.

وتضطلع الإدارة بحصر أعداد الموجهين في المناطق التعليمية، واقتراح التنقلات اللازمة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بين الموجهين وبين الكوادر التعليمية داخل المدارس، إلى جانب إبداء الرأي في طلبات الانتداب، إضافة إلى المشاركة في تقييم مدراء التوجيه الفني ومدير إدارة البحوث والمناهج وفق الضوابط المعتمدة.

ثالثاً: المهام الأكاديمية والبحثية

تتولى الإدارة العامة للتواحيه والبحوث والمناهج مهام أكاديمية وبحثية متعددة تشمل:

- تطوير المناهج الدراسية بمكوناتها المختلفة بما يحقق التكامل والترابط بين المقررات الدراسية، ويواكب التطور العلمي واحتياجات المجتمع.
- إعداد الخطط والمشروعات البحثية المرتبطة بتطوير الأداء التربوي.
- تكليف المراكز الاستشارية والبحثية بإجراء الدراسات والأبحاث التربوية، بما في ذلك الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستويين الإقليمي والدولي.
- الإشراف على إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتقييم الأداء الاقتصادي للعملية التعليمية، إلى جانب الدراسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعملية التربوية.

● إعداد الخطط البحثية لمعالجة المشكلات التربوية التي تكشف عنها المتابعة الميدانية، وإعداد الدراسات والأبحاث التي تسهم في التطوير المستمر للأداء التربوي.

● القيام بأعمال الترجمة للدراسات الرائدة في مجال تطوير الأداء التربوي.
● الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التربوية ودعوة المسؤولين في الوزارة والشخصيات العامة والمنظمات ذات الصلة للمشاركة فيها.

رابعاً: مهام الإشراف الفني والتربوي على الميدان التعليمي

يعد الإشراف الفني والتربوي أحد المرتكزات الرئيسة لعمل الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، حيث تضطلع بالإشراف الفني والتربوي على الميدان التعليمي لضبط جودة تنفيذ المناهج والممارسات التعليمية.

وتشمل هذه المهمة الأدوار الآتية:

- متابعة واعتماد خطط توزيع المهارات للمواد الدراسية.
- تحديد أطر الاختبارات التحصيلية لكل مادة دراسية، والإشراف على الاختبارات التحصيلية للمواد الدراسية في المرحلة الثانوية.
- متابعة واعتماد تقويم المناهج الدراسية.
- المشاركة في تطوير أداء المعلمين والموجهين من خلال تحديد الاحتياجات التدريبية، واقتراح البرامج التدريبية، وتنفيذ الزيارات الميدانية والندوات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- حصر المشكلات التي تظهر من خلال الزيارات الميدانية ودراساتها، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
- دعم الاتجاهات الإيجابية نحو مهنة التدريس وما يرتبط بها من أنشطة تربوية.

- الإشراف على التوجيه الفني للمواد الدراسية وتوجيه التقنيات التربوية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.

خامساً: المهمة المالية المرتبطة بالبحوث والدراسات

تضطلع الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج بمهمة مالية محددة تتمثل في اعتماد الميزانيات التقديرية للأبحاث والدراسات، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المالية المعتمدة، بما يسهم في دعم الجوانب البحثية والتطويرية في المنظومة التعليمية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج على المرجعية الفنية والتربوية والمنهجية للعملية التعليمية من خلال الإشراف الفني على الميدان التربوي، وضبط المعايير المهنية، وتطوير المناهج الدراسية، وتقويم الممارسات التعليمية، والبحث التربوي الرصين، دون الانفراد باتخاذ قرارات تنظيمية أو إدارية تتجاوز نطاق اختصاصها الفني، أو صياغة سياسات تعليمية.

ويمارس مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج اختصاصاته ضمن حدود المشاركة الفنية في رسم التوجهات التربوية، والإشراف الفني والمهني على العملية التعليمية، ورفع المقترحات والتوصيات إلى الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، استناداً إلى التقارير والتحليلات الفنية، والأبحاث التربوية، بما يعكس طبيعة دوره الفني، دون المساس بالصلاحيات التنظيمية للمستويات الإدارية العليا، بما يحقق تكامل الأدوار بين المرجعية الفنية والتنفيذ الميداني داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تمثل إدارة توجيه المواد الدراسية الجهة الفنية التخصصية المختصة بالإشراف على المادة الدراسية، إذ تضطلع بمتابعة وتوجيه الجوانب الفنية والأكاديمية المرتبطة بها، بما يضمن اتساق تدريسها وتقويمها مع السياسة التعليمية العامة للدولة، وفق الأطر المنهجية المعتمدة.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري، تنشأ إدارات توجيه للمواد الدراسية بحسب كل مادة دراسية، وتعمل هذه الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج، ويرأس كل إدارة مدير يضطلع بستة مجالات أساسية تعكس طبيعة الدور الفني للإدارة وذلك على النحو الآتي:

المجال الأول: متابعة تنفيذ السياسات العامة الخاصة بالمادة الدراسية

تضطلع إدارات توجيه المواد الدراسية بمتابعة تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة الخاصة بالمادة الدراسية، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال التخصص، وذلك من خلال إعداد الخطط الاستراتيجية والسياسات التربوية لتطوير المادة الدراسية، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة.

كما تشرف إدارة توجيه المادة الدراسية على إعداد البرامج والخطط التنفيذية لتدريس المواد الدراسية في مختلف المراحل التعليمية.

وتتولى إدارة توجيه المادة الدراسية إعداد التقارير الفنية الشاملة بصفة دورية، إلى جانب التقارير الفصلية التي تتضمن مستوى تنفيذ الخطط، ورصد الإنجازات والأداء، ورفعها إلى مدير عام الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج.

المجال الثاني: الإشراف الفني على الميدان التربوي

يعد الإشراف الفني على الميدان التربوي أحد أبرز أدوار إدارة توجيه المادة الدراسية، إذ تمارس الدور الفني التخصصي في متابعة وتقييم تدريس المادة الدراسية من الناحية الفنية.

يتمثل هذا الدور في الإشراف الفني على المدارس، ودراسة التقارير الفنية الواردة من مراقبات التوجيه في المناطق التعليمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة.

كما تضطلع الإدارة بتقديم الرأي الفني النهائي في تقييم أداء المعلمين والموجهين، والقيام بدور المرجعية الفنية للمستويات الإشرافية الأدنى عند اختلاف الرأي، إلى جانب الإشراف على إعداد الاختبارات وإجراء المقابلات الفنية للمعيّنين الجدد والمتقدمين للوظائف الإشرافية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

المجال الثالث: المشاركة في إعداد المحتوى العلمي للمناهج الدراسية

تضطلع إدارة توجيه المادة الدراسية بدور علمي وأكاديمي محوري في إعداد الأطر والمعايير الخاصة بتأليف المناهج الدراسية وتطويرها، والمشاركة في إعداد الكتب المدرسية والمواد التعليمية المرتبطة بالمادة الدراسية.

كما تتولى إعداد خطط متكاملة ومدرسة لتوزيع المحتوى العلمي على مختلف المراحل التعليمية والفئات المستهدفة في المجال الدراسي مما يحقق التدرج المنهجي والتكامل المعرفي.

المجال الرابع: التنمية المهنية للهيئات التعليمية

تشرف إدارة توجيه المادة الدراسية على وضع الخطط والبرامج الخاصة بتطوير الأداء المهني للمعلمين ورؤساء الشعب الدراسية، ومتابعة تنفيذ هذه البرامج، وذلك في إطار دورها في الإشراف على التنمية المهنية المستمرة للكوادر التعليمية.

المجال الخامس: المشاركة في التمثيل الفني الخارجي

تتولى إدارة توجيه المادة الدراسية تمثيل وزارة التربية في اللجان المحلية والخارجية المرتبطة بالمناهج الدراسية والجوانب الفنية والعلمية للمادة في مجال التخصص وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

المجال السادس: الإشراف على الاختبارات والتقييم

يمثل دور الإشراف على الاختبارات والتقييم أحد أبرز المهام المناطة بإدارة توجيه المادة الدراسية، إذ تتولى إدارة توجيه المادة الدراسية رسم الأطر الفنية للاختبارات التحصيلية، وتشرف على إعداد الاختبارات للمرحلة الثانوية وفق التنظيم المعتمد. كما تضطلع باقتراح أطر التقييم التحصيلي للمادة الدراسية وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لإدارة توجيه المواد الدراسية

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور إدارة توجيه المواد الدراسية على المرجعية الفنية والأكاديمية التخصصية للمادة الدراسية، من حيث إعداد المحتوى العلمي، وضبط المناهج الدراسية وتطويرها، والإشراف الفني على التدريس، وتقييم الأداء المهني للكادر التعليمي، وذلك ضمن نطاق اختصاصها الفني دون الانفراد بصياغة سياسات تعليمية عامة أو ممارسة صلاحيات تنظيمية أو تنفيذية خارج هذا النطاق.

ويمارس مدير إدارة توجيه المادة الدراسية اختصاصاتها ضمن حدود الإشراف الفني والدعم التربوي للكادر التعليمي، دون صلاحيات مباشرة في إدارة الموارد البشرية التعليمية، وتعمل إدارة توجيه المادة الدراسية في إطار تنسيقي مؤسسي يربط بين المرجعية الفنية الإشرافية والتنفيذ الميداني داخل المدارس بالتعاون مع إدارات الشؤون التعليمية في المناطق التعليمية، بما يحقق تكامل الأدوار داخل المنظومة التعليمية.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تمثل مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة المستوى الإشرافي الوسيط بين إدارات توجيه المواد الدراسية والموجهين الفنيين العاملين في المنطقة التعليمية من جهة، وبين الموجهين الفنيين في مختلف المجالات الدراسية داخل المنطقة التعليمية من جهة أخرى.

ويتمحور دور مراقبة التوجيه في المناطق التعليمية حول الإشراف الفني على الممارسات التعليمية داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ المناهج الدراسية في المدارس، بما يضمن تطبيق التوجيهات الفنية المعتمدة.

ووفق ما نص عليه القرار الوزاري لتحديد مهام مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة في خمس مجالات رئيسة تعكس طبيعة دورها الفني، وذلك على النحو الآتي:

المجال الأول: متابعة تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في نطاق المنطقة التعليمية

تتولى مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة متابعة تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في الميدان، من خلال الإشراف الفني على تطبيقها ومتابعة التزام الميدان بالتوجيهات الصادرة عن المستويات الفنية الأعلى.

المجال الثاني: المشاركة الفنية في تطوير المنهج

تشارك مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة في اللجان الفنية المتعلقة بتطوير المناهج والكتب الدراسية بالتنسيق مع المستويات الفنية والإشرافية الأعلى، ورفع الملاحظات الفنية المستخلصة من الميدان إلى الجهات المختصة.

المجال الثالث: الإشراف الفني على الميدان التعليمي في نطاق المنطقة التعليمية

تضطلع مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة بالإشراف على تنفيذ المناهج في مدارس المنطقة، وذلك من خلال تنسيق عمل أقسام التوجيه الفني للمجالات الدراسية داخل المنطقة التعليمية، ومتابعة توافق خططها وبرامج عملها مع الخطة المعتمدة.

كما تتولى دراسة التقارير التي يعدها الموجهون الفنيون، وتحليل ما تتضمنه من ملاحظات فنية، ورفع التوصيات الفنية اللازمة بشأنها.

وتقوم المراقبة بدور المرجعية الفنية الإشرافية في تقييم أداء المعلمين، من خلال تقديم الرأي الفني النهائي، لاسيما في الحالات التي يختلف فيها الرأي بين المستويات الإشرافية الأدنى بما يسهم في توحيد المعايير وضبط الممارسة التعليمية.

كما تشارك في إعداد الاختبارات وإجراء المقابلات الفنية للمعيّن الجدد والمتقدمين للوظائف الإشرافية من الهيئة التعليمية في مدارس التعليم العام، بالتنسيق مع جهات الاختصاص ووفق الضوابط المعتمدة.

وتضطلع بإعداد تقارير فصلية في نهاية كل فصل دراسي تتضمن أداء وإنجازات الموجهين الفنيين خلال الفصل، ورفعها إلى مدير إدارة توجيه المادة الدراسية.

المجال الرابع: الإشراف على أعمال الاختبارات والتقييم في نطاق المنطقة التعليمية

تضطلع مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة بدور إشرافي فني في مجال الاختبارات والتقييم في نطاق المنطقة التعليمية، من خلال متابعة إعداد الاختبارات التحصيلية للمرحلة المتوسطة من حيث المراجعة والاعتماد، بما يضمن توافقها مع الأهداف التعليمية والتربوية للمنهج الدراسي وفق الضوابط المعتمدة.

كما تشارك في تقدير درجات اختبارات نهاية الفترة الدراسية الأولى والثانية للصف الثاني عشر في لجان الكنترول لكل مجال دراسي.

المجال الخامس: التنمية المهنية للكادر التعليمي في نطاق المنطقة التعليمية

تسهم مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة في إعداد البرامج التدريبية وورش العمل الموجهة للمعلمين ورؤساء الشعب الدراسية، وتنسيق تنفيذها في نطاق المنطقة التعليمية، استناداً إلى الملاحظات الفنية الواردة من الزيارات الميدانية للمدارس.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لمراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور مراقبة توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة على الإشراف الفني والتقييم المهني للممارسات التعليمية داخل مدارس المنطقة التعليمية، وذلك ضمن نطاق اختصاصها الإشرافي دون وضع سياسات تعليمية عامة، أو تعديل الأطر المنهجية، أو ممارسة صلاحيات تنظيمية أو تنفيذية خارج هذا النطاق.

ويمارس مراقب التوجيه في المنطقة التعليمية أو التعليم الديني أو التربية الخاصة اختصاصاته الوظيفية في حدود التنسيق الفني والإشراف والمتابعة الميدانية من خلال الموجهين الفنيين، ورفع التقارير والتوصيات عبر التسلسل الإداري المعتمد، بما يحقق تكامل الأدوار مع إدارة توجيه المواد الدراسية باعتبارها المرجعية الفنية، ومع إدارة الشؤون التعليمية باعتبارها الجهة التنفيذية الإدارية في المنطقة.

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

يضطلع قسم توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة بدور إشرافي ميداني يتمثل في متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة لتدريس المادة الدراسية داخل المدارس.

ويمثل هذا القسم المستوى الإشرافي الميداني الأقرب للتطبيق العملي للتوجيه الفني داخل المدارس، إذ يضم الموجهين الفنيين الذين يباشرون الزيارات الصفية ويتولون متابعة الأداء الفني للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، وتقديم التوجيهات الفنية اللازمة، ودعم رؤساء الشعب والمعلمين في معالجة الصعوبات التي تواجههم عند تطبيق المناهج الدراسية.

كما يتولى القسم متابعة برامج التنمية المهنية للكوادر التعليمية من خلال إعداد البرامج التدريبية وورش العمل وتنفيذها في نطاق اختصاصها، وذلك وفق الخطة الفنية المعتمدة.

ويمارس القسم عبر موجهيه دوراً تقويمياً مهنيًا من خلال إبداء الرأي بشأن أداء المعلمين ومدى ملاءمتهم للاستمرار في التدريس، أو التوصية بتحويلهم إلى العمل الإداري عند الضرورة، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.

كما يشرف على إعداد الاختبارات التحصيلية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتحليل نتائجها، ومتابعة تقدير الدرجات في المدارس.

ويختتم قسم توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة أعماله بإعداد تقارير دورية عن واقع العملية التعليمية في المدارس، ورفعها إلى مراقبة التوجيه في المنطقة التعليمية، بما يسهم في تزويد المستويات الإشرافية الأعلى بالمعطيات الميدانية اللازمة لاتخاذ القرارات الفنية.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لقسم توجيه المناطق التعليمية والتعليم

الديني والتربية الخاصة

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور قسم توجيه المناطق التعليمية والتعليم الديني والتربية الخاصة على الإشراف الفني الميداني، وتقديم التوجيه الفني المباشر للمعلمين ورؤساء الشعب الدراسية، ومتابعة تطبيق المناهج والبرامج التعليمية داخل المدارس، دون وضع سياسات تعليمية أو تعديل الأطر المنهجية أو اتخاذ قرارات إدارية تنظيمية أو تنفيذية.

ويمارس القسم اختصاصاته ضمن حدود التوجيه الفني والتقويم المهني، ووفق التسلسل التنظيمي المعتمد، بما يحقق تكامل الأدوار مع مراقبة التوجيه باعتبارها الجهة الإشرافية الفنية، وإدارة المدرسة باعتبارها الجهة المنفذة للممارسة التعليمية داخل البيئة المدرسية دون تجاوز لاختصاصات المستويات الفنية أو الإدارية الأعلى. مراقبة

المحور الأول: القراءة التفسيرية للاختصاص الوظيفي

تعد مراقبة توجيه التعليم الخاص المستوى الإشرافي المختص بمتابعة الجوانب الفنية والتنظيمية في المدارس الخاصة، بما يحقق اتساق أدائها مع السياسة التعليمية العامة للدولة.

وتتولى مراقبة توجيه التعليم الخاص الإشراف الفني والرقابة التنظيمية على الوحدات التعليمية التي تعمل خارج إطار التعليم الحكومي المباشر، ويرتكز عملها على ضبط الالتزام بالضوابط الفنية والتنظيمية من خلال الزيارات الميدانية المنتظمة، ومتابعة سير العملية التعليمية.

كما تشمل مهامها التأكد من التزام المدارس الخاصة بالمناهج المعتمدة وتوافر الكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، والالتزام باللوائح والنشرات الصادرة عن وزارة التربية، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المختصة.

ويغلب على دور مراقبة توجيه التعليم الخاص الطابع الرقابي الفني، إذ لا يقتصر الإشراف على الجوانب التربوية فقط، إنما يمتد ليشمل سلامة الإجراءات، وكفاءة الأداء المؤسسي، ومستوى الالتزام بالنشرات والتعليمات المعتمدة.

المحور الثاني: حدود الاختصاص الوظيفي لمراقبة توجيه التعليم الخاص

في إطار ما نص عليه القرار الوزاري يقتصر دور مراقبة توجيه التعليم الخاص على الإشراف الفني والتنظيمي على المدارس الخاصة، ومتابعة التزامها بالمناهج والتعليمات المعتمدة، دون التدخل في الإدارة التشغيلية لهذه المدارس.

وتمارس مراقبة التعليم الخاص اختصاصاتها ضمن حدود الرقابة الفنية والمتابعة، ورفع التقارير والتوصيات إلى الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين خصوصية التعليم الخاص ومتطلبات السياسة التعليمية العامة للدولة.

تمهيد

يعد هذا القسم انتقالاً من القراءة التفسيرية للاختصاصات الوظيفية الواردة في القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥ إلى تحليل ما تحمله هذه الاختصاصات من دلالات سياساتية على مستوى المنظومة التعليمية.

ويهدف هذا القسم إلى بيان الكيفية التي أسهم القرار الوزاري في تنظيم العمل المؤسسي داخل المنظومة التعليمية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة التشغيل، وضبط عمليات التنفيذ، وتطوير آليات صناعة القرار، دون الخوض في تفاصيل إجرائية أو تقييم تقويمي للقرار ذاته.

يقوم هذا القسم من مبدأ مفاده أن الاختصاصات الوظيفية ليست عملاً تنظيمياً، ولا تحديد أدوار وظيفية فحسب، إنما أداة سياساتية فاعلة توجه الأداء المؤسسي، وتضبط الصلاحيات، وتعزز وضوح المسؤوليات، لتحقيق الاتساق بين المستويات التنفيذية داخل المدارس، والفنية في إدارات التوجيه، والإدارية داخل النظام التعليمي.

وتأسيساً على ذلك، جرى تقسيم الدلالات السياساتية في هذا القسم إلى أربع محاور رئيسة، على النحو الآتي:

- المحور الأول: دلالات الحوكمة وتوزيع المسؤوليات داخل قطاع التعليم العام
- المحور الثاني: دلالات كفاءة التشغيل واستقرار العمل المدرسي
- المحور الثالث: دلالات صناعة القرار المبني على تدفق المعلومات والبيانات
- المحور الرابع: دلالات التنمية المهنية في التعليم العام

المحور الأول: الحوكمة وتوزيع المسؤوليات داخل قطاع التعليم العام

أولاً: ترسيخ مبدأ الفصل الوظيفي بين التنفيذ التربوي والإشراف والمرجعية الفنية

يظهر القرار الوزاري رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥، الصادر بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥، والمنظم للاختصاصات الوظيفية توجهاً واضحاً نحو ترسيخ مبدأ الفصل الوظيفي داخل قطاع التعليم العام، من خلال التمييز بين أدوار التنفيذ الإداري والتربوي، وأدوار الإشراف وتنزيل السياسات، وأدوار المرجعية الفنية والمنهجية.

هذا التوجه يعكس الإدراك المؤسسي الواعي لأهمية عدم تداخل أدوار التنفيذ اليومي مع مهام الإشراف والمتابعة، والتمييز بين الصلاحيات التنظيمية، والصلاحيات المرتبطة بالمرجعية الفنية، بما يسهم في وضوح المسؤوليات، واستقرار مسارات العمل داخل المنظومة التعليمية.

الدلالة السياسية: يسهم هذا الفصل الوظيفي في تعزيز الحوكمة وتوزيع المسؤوليات، والحد من تداخل الصلاحيات داخل المنظومة التعليمية، من خلال تحديد مراكز القرار والمسؤولية بوضوح، ودعم المرجعية الفنية والمنهجية، مما يضمن تهيئة بيئة مؤسسية أكثر انضباطاً، تكون فيها كل جهة مسؤولة عن نطاق اختصاصها المحدد، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وضبط مستوى المساءلة، وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

ثانياً: تعزيز المرجعية الإدارية

أبرز القرار الوزاري المنظم للاختصاصات الوظيفية مسار القرار التربوي والإداري داخل المنظومة التعليمية، من خلال وضوح آليات رفع التقارير، والإحاطة، وتحديد طرق الاتصال المعتمدة، وذلك وفق تدرج إداري هرمي في ممارسة الاختصاصات وتوزيع الصلاحيات، بما يضبط مسارات انتقال القرار داخل القطاع التعليمي.

الدلالة السياسية: يسهم تعزيز المرجعية الإدارية عبر التسلسل الإداري في تقليص الازدواجية في عمل المدارس، وتوحيد مستويات اتخاذ القرار المنظم لسير العملية التعليمية، مما يرفع من درجة الاتساق بين المناطق التعليمية، ويضمن انتظام العمل المدرسي وفق ومعايير موحدة، الأمر الذي يحد من التباين في الممارسات التنفيذية داخل المدارس، ويعزز من الكفاءة العامة في المنظومة التعليمية.

ثالثاً: حوكمة الإدارة المدرسية

أوضح القرار الوزاري توجهاً نحو إرساء حوكمة الإدارة المدرسية، من خلال تنظيم الهياكل الداخلية للعمل المدرسي، واعتماد المجالس المدرسية، كمجلس إدارة المدرسة ومجلس الآباء، وتمكين الشعب والوحدات الداخلية في المدرسة ذات الطابع التطويري، كشعبة تحسين الأداء وغيرها، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء والتقارير المرتبطة بها، الأمر الذي يسهم في ضبط سير العمل داخل البيئة المدرسية.

الدلالة السياساتية: يسهم بناء حوكمة الإدارة المدرسية في رفع مستوى التنظيم المؤسسي، وتعزيز الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية والتربوية، ودعم الشراكة المجتمعية، بما يعزز الثقة بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية وتعليمية فاعلة داخل المنظومة التعليمية.

أولاً: توزيع الأدوار داخل المدرسة كآلية لتقليل العبء وتحسين الأداء

أسس القرار الوزاري توجهاً نحو توزيع الأدوار داخل الإدارة المدرسية، من خلال إسناد المهام التشغيلية والتعليمية والتربوية والتنظيمية إلى المدراء المساعدين، وفق مبدأ توزيع الاختصاصات الوظيفية، الذي يضمن استمرارية التشغيل اليومي بجودة أعلى، ويرفع كفاءة التنفيذ والمتابعة داخل البيئة المدرسية.

الدلالة السياسية: يسهم توزيع الأدوار داخل المدرسة في جعل الإدارة المدرسية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للمستجدات، وتعزيز كفاءة الخدمات التشغيلية، بما يحد من مركزية العمل، ويقلل الاعتماد على شخص واحد في إدارة الشؤون اليومية للمدرسة، الأمر الذي يدعم استقرار العمل المدرسي ويرفع من مستوى أدائه

ثانياً: التوازن بين ضبط العملية التعليمية داخل المدرسة والاختصاص الفني

حقق القرار الوزاري توازناً بين دور الإدارة المدرسية في ضبط سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وبين الدور الفني للتوجيه الفني للمواد الدراسية، عبر توزيع واضح للاختصاصات بين الجانبين، إذ أسندت مهام متابعة تنفيذ المنهج الدراسي، وتنظيم سير العملية التدريسية، وتوزيع الأنصبة والحصص الدراسية، وضبط المتطلبات التشغيلية للعملية التعليمية داخل المدرسة إلى الإدارة المدرسية، في حين أنيط بالتوجيه الفني للمادة الدراسية الاختصاص الفني المتعلق بالمحتوى العلمي للمناهج، وطرائق التدريس، وتقويم المستوى التدريسي للمعلمين، والتنمية المهنية لهم، وتوجيه الممارسات الصفية وفق نطاق المرجعية الفنية المعتمدة.

الدلالة السياسية: يسهم هذا التوازن في الحد من الاجتهادات الفردية في تفسير المناهج أو التدخل في محتواها، ويمنع تداخل الأدوار بين الإدارة المدرسية والتوجيه الفني، مما يعزز وضوح المسؤوليات، وينظم الضبط التنفيذي والتشغيلي للعملية التعليمية، والضبط الفني والعلمي للمنهج الدراسي، بما يضمن اتساق الممارسة التعليمية مع الأطر المنهجية العامة.

ثالثاً: اعتبار الاختبارات والتقويم ورصد الدرجات مقياساً مركزياً لأداء المنظومة

التعليمية

بين القرار الوزاري أن الاختبارات والتقويم ورصد الدرجات لا تعد أعمالاً فنية أو إجرائية مدرسية فحسب، بل تمثل مقياساً مركزياً على مستوى وزارة التربية، لما لها من أثر مباشر في قياس مخرجات التعلم، وضمان عدالة التقويم.

ويتجلى ذلك في تنظيم أدوار إعداد الاختبارات واعتماد النتائج، عبر مستويات إدارية وفنية متعددة داخل الوزارة، بما يحول دون ترك هذا الملف الحساس لاجتهادات فردية أو ممارسات متباينة.

كما أبرز القرار أن نتائج الطلبة ودرجاتهم هي مؤشرات تشخيصية لأداء النظام التعليمي، وليست مجرد مخرجات مدرسية محدودة الأثر.

الدلالة السياسية: يسهم هذا التوجه في تعزيز موثوقية آليات القياس والتقويم، ورفع جودة البيانات التعليمية، مما يعزز من تشخيص الواقع التعليمي بدقة، للوقوف على المعوقات القائمة، واستشراف التحديات المستقبلية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في بناء منظومة قرارات تعليمية قائمة على معطيات واقعية ومؤشرات موضوعية.

المحور الثالث: صناعة القرار المبني على تدفق المعلومات والبيانات

ترسيخ مبدأ "رفع التقارير" كمكون أساسي في صناعة القرار

رسخ القرار الوزاري مبدأ المتابعة والرصد وإعداد التقارير ورفعها عبر المستويات الإدارية داخل المنظومة التعليمية، إذ يقوم مدير المدرسة بإعداد التقارير الميدانية والإحصاءات ورصد الملاحظات المرتبطة بسير العملية التعليمية والتربوية ورفعها إلى الإدارة التعليمية، في حين تضطلع إدارات التوجيه الفني بإعداد التقارير الفنية التشخيصية المتعلقة بالمناهج المدرسية والمحتوى العلمي، ومستوى الممارسة الصفية، وكفاءة الأداء التدريسي، ورفعها عبر القنوات المعتمدة.

وتتولى الإدارة التعليمية تجميع هذه المعطيات التشغيلية والفنية والتربوية، وتحليلها، وإحاطة الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بها في صورة تقارير تشخيصية متكاملة.

ويضطلع الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بإحاطة صناع القرار بهذه التقارير، متضمنة المعوقات، ومؤشرات الأداء، والأهداف، ومقترحات المعالجة.

وتشكل هذه العملية سلسلة معلوماتية متدرجة تضمن نقل معطيات النظام التعليمي من الميدان إلى المستويات القيادية، بما يضمن وصول الصورة الكاملة للواقع التعليمي والتربوي إلى صناع القرار.

الدلالة السياسية: يؤسس هذا التنظيم لمسار متكامل لبناء منظومة معلومات داعمة

لصناعة القرار التعليمي، الذي يحول القرارات من قرارات تقديرية إلى قرارات قائمة

على بيانات واقعية ومعلومات دقيقة وتقارير ميدانية وفنية، عبر مرور التقارير

بمستويات إدارية متعددة بصورة متدرجة، الأمر الذي يحسن توقيت اتخاذ القرار،

ويرفع قدرة صناع القرار على تحديد الأولويات التطويرية داخل المنظومة التعليمية
وفق الاحتياجات الفعلية.

المحور الرابع: دلالات التنمية المهنية في التعليم العام

حدد القرار الوزاري نموذجاً متكافئاً للتنمية المهنية للكوادر التعليمية، عبر مسار ثلاثي يبدأ من الإدارة المدرسية برصد الاحتياجات الفعلية، ثم ينتقل إلى التوجيه الفني الذي يضبط البعد الفني والمهني من خلال تصميم البرامج التدريبية والمشاركة في تنفيذها، في حين تتولى الإدارة التعليمية مهام التنسيق والتمكين والإشراف على هذا المسار على المستوى الوزاري.

الدلالة السياساتية: يسهم هذا التنظيم في وضوح آليه التنمية المهنية للكوادر التعليمية،
من خلال بناء خطة تدريب سنوية قائمة على احتياجات الميدان الفعلية، مما يعزز
التطور المهني للمعلمين، ويسهم في تجويد العملية التعليمية.

أظهرت القراءة التفسيرية والدلالات السياساتية للاختصاصات الوظيفية الواردة في القرار رقم (٤٨٦) لسنة ٢٠٢٥ أن القرار يمثل إطاراً حاكماً لتنظيم العمل المؤسسي داخل المنظومة التعليمية، متجاوزاً كونه إجراءً تنظيمياً للاختصاص الوظيفي، إذ يسهم في توزيع المسؤوليات بوضوح، وتعزيز حوكمة العمل، إلى جانب تطوير آليات صناعة القرار التعليمي.

وتبين هذه القراءة أن فاعلية القرار تظل مرهونة بمدى الالتزام المؤسسي بفلسفته الإدارية والتربوية، وبحسن ممارسة الاختصاصات الوظيفية وفق حدودها المقررة، الأمر الذي يضمن تحويل جوهر القرار من نصوص تنظيمية للعمل إلى ممارسات مؤسسية فاعلة تسهم في تجويد العملية التعليمية ورفع الكفاءة الإدارية.

يمكن استخلاص النتائج الآتية من القرار الوزاري:

1. عزز القرار مبدأ الحوكمة داخل المنظومة التعليمية من خلال ضبط حدود الاختصاص الوظيفي، والحد من تداخل الصلاحيات بين المستويات التنفيذية والفنية والإدارية الإشرافية.
2. أرسى القرار قواعد واضحة لتوزيع المسؤوليات داخل المدرسة، وعلى مستوى المناطق التعليمية والوزارة، بما يحد من المركزية ويعزز كفاءة تنفيذ الأعمال اليومية.
3. حقق القرار توازناً وظيفياً واضحاً بين دور المدرسة في تنفيذ الممارسات اليومية للعملية التربوية والتعليمية، ودور الإدارة التعليمية في الإشراف

والمتابعة، ودور التوجيه الفني باعتباره المرجعية الفنية للمناهج وطرق التدريس.

4. رسخ القرار على مركزية ملف الاختبارات والتقويم، نظراً لكونه أداة قياس مهمة لأداء النظام التعليمي لا مجرد عمل مدرسي.

5. أسس القرار نموذجاً مؤسسياً للتنمية المهنية قائماً على رصد الاحتياجات الفعلية للميدان، وضبط آليات إعداد البرامج التدريبية، وإحكام الإشراف الإداري عليها.

6. أوجد القرار مساراً متدرجاً لرفع التقارير وتحليلها وإحاطة صناع القرار بها، باعتبار ذلك إحدى الآليات الرئيسة لصناعة القرار التعليمي المبني معطيات الواقع الميداني.

التوصيات السياسية

تمثل التوصيات أدوات تنفيذية لتحقيق الدلالات السياسية التي كشفت عنها هذه الورقة، وتحويلها إلى إجراءات تنظيمية قابلة للتطبيق داخل المنظومة التعليمية، وعليه جاءت التوصيات على النحو الآتي:

1. إصدار دليل ورقي وإلكتروني للاختصاصات الوظيفية يوضح حدود الممارسة العملية لكل وظيفة، بما يتناسب مع تفاوت مستويات الفهم الإداري بين الوظائف المختلفة.

2. تنفيذ برامج توعوية موجهة للوظائف المدرسية تهدف إلى توضيح حدود الاختصاصات الوظيفية وصلاحياتها، وتبين طبيعة العلاقة الوظيفية مع الإدارة التعليمية في المنطقة التعليمية والوزارة، ومع التوجيه الفني.

3. اشتراط اجتياز برامج تأهيل معتمدة في فهم الاختصاصات الوظيفية كأحد متطلبات الترقية إلى الوظائف الإشرافية، بما يضمن ترقية قيادات مدرسية مؤهلة قادرة على فهم طبيعة الأدوار والعلاقات الوظيفية داخل المنظومة التعليمية.

4. اعتماد نموذج رسمي موحد لرفع التقارير، يضمن توثيق المؤشرات بدقة وفق المعايير المعتمدة، ويحد من التباين في صياغة التقارير، ويمهد لتصميم برامج تدريبية متخصصة في إعداد التقارير المهنية.

5. الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة لتحليل نتائج ودرجات الطلبة، وتقديم دراسة تشخيصية لأداء المنظومة التعليمية، ومقارنتها مع التقارير والدراسات الوزارية، بما يعزز تشخيص الواقع الميداني بدقة.

6. إنشاء سجل إلكتروني موحد للمستويات الوظيفية المخولة بإصدار القرارات والنشرات في المنظومة التعليمية، توثق من خلاله القرارات والنشرات الصادرة عنها، والتقارير المرفوعة من قبلها، وربطها بنتائج الدراسات التشخيصية للواقع الميداني، مما يدعم رصد مواطن الخلل على أسس موضوعية.

7. توحيد إجراءات إعداد الاختبارات واعتمادها ورصد الدرجات في جميع المراحل التعليمية، لضمان موثوقية النتائج، باعتبار الاختبارات مقياساً مركزياً لأداء المنظومة التعليمية.

8. اعتماد آلية منهجية دورية لدراسة أثر برامج التنمية المهنية في تطوير الأداء، وربط نتائجها بالاحتياجات التدريبية المرصودة سنوياً، بما يدعم قياس كفاءة البرامج التدريبية.

9. تأسيس لجان تنسيقية بين الإدارة التعليمية والتوجيه الفني والإدارات المدرسية لمراجعة تطبيق الاختصاصات الوظيفية، ورصد مكامن التداخل أو الإشكال في التطبيق، ومعالجتها بصورة مؤسسية.

محمد لافي المطيري